

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

Turdibekov Yusuf Ibragimovich – SamDAQU “Qiyamat injiniringi va ko’chmas mulk
ekspertizasi” kafedrasida katta o’qituvchisi
Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o’g’li, Mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya (Abstract): Ushbu maqolada shahar jamoat avtotransporti xizmatlarining o’ziga xos tomonlari hamda mavjud muammolari o’rganildi va ularning samaradorligini baholash bo’yicha takliflar taqdim qilindi.

Kalit so’zlar (Keywords): avtotransport xizmatlari; shahar jamoat avtotransporti; avtotransport vositasi; avtobus; xizmatlar samaradorligini baholash.

Kirish (Introduction). Jahonning ko’pgina davlatlarida, xususan mamlakatimizda shahar jamoat transporti xizmatlari aholining keng qatlamiga jamoat transporti (avtobuslar) orqali bir manzildan ikkinchisiga yetib olish xizmatlarini ko’rsatadi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabrda Oliy Majlis va O’zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu sohada amalga oshirilishi ko’zda tutilayotgan ishlar haqida quyidagilarni aytib o’tdi: “... jamoat transportidagi vaziyat mutlaqo o’zgaradi. Toshkent shahri uchun qo’shimcha ravishda 1 mingta zamonaviy avtobus sotib olinadi, 7 ta yer usti metro bekati ishga tushiriladi. Bularning hisobidan har kuni 500 mingdan ziyod poytaxt aholisi va mehmonlariga qo’shimcha qulayliklar yaratiladi. Hududlarda ham yo’lovchi tashish sifatini yaxshilash maqsadida yana 1 mingta avtobus harakati yo’lga qo’yiladi. Bu orqali jamoat transporti bo’yicha ahvol og’ir bo’lgan 300 ta mahalladagi 1 million aholining uzog’i yaqin qilinadi”²⁶.

Mamlakatimiz shaharlarida shahar jamoat avtotransporti xizmatlari sifati va samaradorligini baholash masalasi bugungi kunda dolzarb hisoblanadi, chunki mamlakatimizda bu soha xususiy sektorga berilgan (Toshkent shahridan tashqari) va hozirga qadar ushbu xizmatlarning sifati va samaradorligini baholash bo’yicha ma’lum bir tartib-taomillar yoki uslubiyat ishlab

chiqilmagan. Shahar jamoat avtotransporti xizmatlari sifati va samaradorligini baholash uchun, eng avvalambor, ushbu xizmatlarning xususiyatlaridan kelib chiqib, samaradorlik ko’rsatkichlari tizimini ishlab chiqish lozim. Ushbu maqola shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholashda qo’llaniladigan ko’rsatkichlar tizimini takomillashtirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Methods). Ushbu ilmiy tadqiqot ishida induksiya va deduksiya, analiz va sintez, mantiqiy yondashuv, qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Bugungi kunda qo’llanilayotgan iqtisodiy ko’rsatkichlar asosida soha xususiyatlarini inobatga olgan takomillashgan samaradorlik ko’rsatkichlari ishlab chiqildi.

Natijalar (Results). Shahar jamoat avtotransporti xizmatlari butun bir tizimni qamrab oladi. Uning tarkibiga jamoat avtotransporti korxonalari, bekatlar, shahar jamoat avtotransport vositalari qatnaydigan ko’cha va yo’llar kiradi. Ko’cha va yo’llar hamda bekatlar mahalliy davlat hokimiyati organlariga qarashli bo’lib, ularni qurish, ta’mirlash va saqlash xarajatlari mahalliy byudjet mablag’lari hisobidan amalga oshiriladi. Shahar jamoat avtotransporti korxonalari shahar aholisiga yo’lovchi tashish xizmatlarini ko’rsatadi hamda shu faoliyat orqali daromad oladi. Butun dunyoda, xususan O’zbekiston sharoitida shahar jamoat avtotransporti xizmatlarini ko’rsatishdan foyda juda kam miqdorda olinadi yoki zarar ko’rish ham mumkin. Chunki jamoat transportining asosiy maqsadi daromad olish emas, balki aholiga yuqori sifatli va hamyonbop narxlarda tashish xizmatlarini ko’rsatish hisoblanadi. Shahar

²⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг Олий Мажлиси ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. 2022 йил 20 декабрь. <https://president.uz/uz/lists/view/5774>

jamoat avtotransport xizmatlari samaradorligini baholash va tahlili orqali avtotransport korxonalarining faoliyatining haqiqiy holati to'g'risida ma'lum bir fikrga kelinadi va shu asosda boshqaruv qarorlari qabul qilinadi.

Bozor munosabatlarining yangi bosqichi – raqamli iqtisodiyotning shakllanishi sharoitida shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholash uslubiyatini takomillashtirish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi va ushbu maqsadga erishishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish belgilab olindi:

- shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholash uslubiyatini ishlab chiqish;

- shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholashda foydalaniladigan iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish;

- shahar jamoat avtotransporti xizmatlari sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Iqtisodiy samaradorlik – bu xo'jalik faoliyati natijalari bilan resurslar xarajatlari o'rtasidagi nisbatni aks ettiruvchi ko'rsatkich. Iqtisodiy samaradorlik iqtisodiy samaraga, shuningdek shu samarani yuzaga keltirgan xarajatlar va resurslarga bog'liq. Shunday qilib, iqtisodiy samaradorlik – samarani xarajatlar va resurslar bilan qiyoslash natijasida olinadigan nisbiy ko'rsatkich [1]:

$$Iqtisodiy\ samaradorlik = \frac{Iqtisodiy\ samara}{Resurslar\ yoki\ xarajatlar} \quad (1)$$

Iqtisodiy samaradorlikni baholash va tahlil qilish masalasi bilan jahonning yetakchi mamlakatlar olimlari shug'ullanib kelishmoqda, lekin ma'lum sohalar bo'yicha, masalan shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholash va tahlil qilish yetarli darajada o'rganilmagan, bu uning o'ziga xos jihatlari bilan bog'liq.

Shahar jamoat avtotransporti xizmati – bu shahar jamoat avtotransport vositalari (avtobus va mikroavtobuslar) yordamida shahar aholisiga bir manzildan ikkinchisiga yetib olish

bo'yicha ko'rsatiladigan xizmat turi²⁷.

Shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligi – bu bir birlik shahar jamoat avtotransporti xizmatiga (bir yo'lovchi, bir yo'lovchi-kilometrga) to'g'ri keladigan yakuniy iqtisodiy samara (ko'rsatilgan xizmatlar hajmi, foyda) miqdori bilan ifodalanadigan iqtisodiy ko'rsatkich²⁸. Shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligi ma'lum iqtisodiy ko'rsatkichlar orqali ifodalandi (1-jadval). 1-jadval

Shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligining maxsus ko'rsatkichlari tizimi²⁹

T/r	Ko'rsatkichlar nomi	Hisoblash formulasi	Mazmuni
Mavjud avtobuslardan foydalanish samaradorligi			
1	Bir birlik avtobusga to'g'ri keladigan avtotransport xizmati (ATX) miqdori (A _{ATV})	$A_{ATV} = \frac{ATX}{A}$ ATX – ATX hajmi; A – avtobuslarning ro'yxatdagi soni.	Bir birlik avtobusga qancha ATXning to'g'ri kelishini ko'rsatadi
2	Bir birlik avtobusga to'g'ri keladigan foyda (A _f)	$A_f = \frac{SF}{A}$ SF – sof foyda.	Bir birlik avtobusga necha so'mlik foydaning to'g'ri kelishini ko'rsatadi
3	Bir birlik avtobusga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish xarajatlari (A _x)	$A_x = \frac{ICHX}{A}$ ICHX – ishlab chiqarish xarajatlari, so'm.	Bir birlik avtobusga necha so'mlik ishlab chiqarish xarajatlari to'g'ri kelishini ko'rsatadi
4	Bir birlik avtobusga to'g'ri keladigan ish haqi xarajatlari (A _{ix})	$A_{ix} = \frac{IH}{A}$ IH – ish haqi xarajatlari, so'm.	Bir birlik avtobusga necha so'mlik ish haqi xarajatlari to'g'ri kelishini ko'rsatadi
5	Bir birlik avtobusga to'g'ri keladigan material xarajatlari (A _m)	$A_m = \frac{M}{A}$ M – material xarajatlari, so'm.	Bir birlik avtobusga necha so'mlik material xarajatlari to'g'ri kelishini ko'rsatadi

²⁷ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

²⁸ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

²⁹ Тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

			ko'rsatadi	11	Bir birlik ATXning tannarxi (X_t)	$X_t = \frac{ICHX}{ATX}$	Bir birlik ATXga necha so'mlik ishlab chiqarish xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi
6	Bir birlik avtobusga to'g'ri keladigan YOMM xarajatlari (A_{yomm})	$A_{yomm} = \frac{YOMM}{A}$ YOMM – yoqilg'i-moylash materiallari xarajatlari, so'm.	Bir birlik avtobusga necha so'mlik yoqilg'i-moylash materiallari xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi	12	Bir birlik ATXga to'g'ri keladigan ish haqi xarajatlari (X_{ix})	$X_{ix} = \frac{IH}{ATX}$	Bir birlik ATXga necha so'mlik ish haqi xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi
Haydovchilardan foydalanish samaradorligi							
7	Bir haydovchiga to'g'ri keladigan avtotransport xizmatlari hajmi (H_{ATX})	$H_{ATX} = \frac{ATX}{HS}$ HS – haydovchilar soni.	Bir haydovchiga necha so'mlik ATXning to'g'ri kelishini ko'rsatadi	13	Bir birlik ATXga to'g'ri keladigan mehnat xarajatlari (X_{mx})	$X_{mx} = \frac{MX}{ATX}$	Bir birlik ATXga necha so'mlik mehnat xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi
8	Bir haydovchiga to'g'ri keladigan foyda miqdori (H_f)	$H_f = \frac{SF}{HS}$	Bir haydovchiga necha so'mlik foydaning to'g'ri kelishini ko'rsatadi	14	Bir birlik ATXga to'g'ri keladigan material xarajatlari (X_m)	$X_m = \frac{M}{ATX}$	Bir birlik ATXga necha so'mlik material xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi
9	Bir haydovchiga to'g'ri keladigan ish haqi xarajatlari (H_{ix})	$H_{ix} = \frac{IH}{HS}$	Bir haydovchiga necha so'mlik ish haqi xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi	15	Bir birlik ATXga to'g'ri keladigan YOMM xarajatlari (X_{yomm})	$X_{yomm} = \frac{YOMM}{ATX}$	Bir birlik ATXga necha so'mlik yoqilg'i-moylash materiallari xarajatlarining g to'g'ri kelishini ko'rsatadi
Avtotransport xizmatlarini ko'rsatish samaradorligi							
10	Bir birlik ATXga to'g'ri keladigan foyda (X_f)	$X_f = \frac{SF}{ATX}$	Bir birlik ATXga necha so'mlik foydaning to'g'ri kelishini ko'rsatadi				

Muhokama (Discussion). Shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholash va tahlil qilish milliy olimlarimiz tomonidan chuqur o'rganilmagan. Bu sohada rossiyalik olimlar tomonidan ko'pgina iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari taklif qilingan. Xususan, akademik L.V. Kantorovich [2], X.D. Kvitko [3], N.M. Vasilev [4], I.V. Turevskiy [5], N.V. Peshin [6] kabi rus olimlari avtotransport xizmatlari samaradorligini baholash va tahlili bo'yicha ko'pgina tarmoq xususiyatlarini inobatga oluvchi ko'rsatkichlarni ishlab chiqishgan. Ushbu olimlar asosiy

e'tiborini umumiy xolda avtotransport xizmatlari samaradorligini baholashga qaratishgan, lekin shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholash ular tomonidan deyarli tadqiq qilinmagan. Shu maqsadda biz shahar jamoat avtotransport xizmatlarining o'ziga xos tomonlarini o'rgangan xolda ular samaradorligini baholash uslubiyatini tadqiq qildik. Samarqand shahri qadimiy tarixiy shahar hisoblanadi va bu yerda nafaqat shahar aholisiga, balki ichki va tashqi turistlarga shaharning turli nuqtalariga yetib borishlari uchun qulay va hammabop jamoat

avtotransporti xizmatlarini yo'lga qo'yish lozim [7] [8].

Xulosa (Conclusion). Xulosa qilib aytish mumkinki, shahar jamoat avtotransporti xizmatlari samaradorligini baholash kam o'rganilgan. Bu soha asosiy shahar infratuzilmasi hisoblanadi va shahar xo'jaligining barqaror rivojlanishi ushbu sohaga bevosita bog'liq. Shahar jamoat avtotransporti xizmatlarining bugungi holati haqida tasavvurga ega bo'lish uchun ushbu xizmatlarning samaradorligini baholash lozim bo'ladi va bunda ma'lum ko'rsatkichlar tizimidan foydalanish talab qilinadi. Biz taklif qilayotgan ko'rsatkichlar tizimi ushbu muammoga yechim sifatida keltirilmoqda. O'ylaymanki, biz taklif qilayotgan ko'rsatkichlar tizimi nafaqat shahar jamoat avtotransporti xizmatlari, balki avtotransport xizmatlarining boshqa turlari samaradorligini baholashda ham keng foydalansa bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Грибов, В.Д., Грузинов, В.П., и Кузьменко, В.А. (2016). Экономика организации (предприятия). Москва: КноРус
2. Канторович, Л.В. (1989). Проблемы эффективного использования и развития транспорта. Москва: Наука
3. Квитко, Х.Д. (2003). Эффективность использования грузовых

автомобилей. Москва: Транспорт.

4. Васильев, Н.М. (1985). Автомобильный транспорт: организация и эффективность. Москва: Транспорт.
5. Туревский, И.С. (2009). Автомобильные перевозки. Москва: Инфра-М.
6. Пеньшин, Н.В. (2008). Эффективность и качество как фактор конкурентоспособности услуг на автомобильном транспорте. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та.
7. Turdibekov, K., & Ibragimovich, Y. T. (2015). Rates of tourism competitiveness under the categorical apparatus of tourism industry through strategic fundamentals of formation, analyses of Uzbekistan. Journal of Management Value & Ethics 5 (4), 62 – 79.
8. Turdibekov, K. I., Matlabov, S. N., Nimatov, I. K., & Turdibekov, Y. I. (2020). Possibilities of application of digital technologies in tourism in the context of covid-19 pandemy. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(6), 2323-2329.

	3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"	
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djamalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрлова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли - ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408